

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 569 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar 565
Ibragimov Ulmas

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION YONDASHUVLAR

Ibragimov Ulmas

Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Raqobatbardoshlik tushunchasining mazmun-mohiyati, uning asosiy darajalari hamda zamonaviy iqtisodiy sharoitdagi o'rni yoritilgan. Ilmiy manbalar tahlili asosida raqobat ustunliklarini shakllantirishda innovatsiyalar, axborot texnologiyalari va nomoddiy aktivlarning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, kichik biznes korxonalarining global va milliy bozorlarda muvaffaqiyatli raqobatlasha olishi uchun zarur bo'lgan strategik yondashuvlar asoslab berilgan. Maqolada ilg'or xalqaro tajribalarga tayanilgan holda amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, raqobatbardoshlik, innovatsiya, bozor strategiyasi, nomoddiy aktivlar, axborot texnologiyalari, raqobat ustunligi, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This article provides a theoretical and practical analysis of innovative approaches to enhancing the competitiveness of small business entities. The concept of competitiveness, its main levels, and its significance in the modern economic environment are explored. Based on a review of academic sources, the importance of innovation, information technologies, and intangible assets in building competitive advantages is highlighted. The study also substantiates strategic approaches necessary for small enterprises to compete successfully in both national and international markets. Practical recommendations are provided, drawing on advanced international experience.

Key words: small business, competitiveness, innovation, market strategy, intangible assets, information technologies, competitive advantage, economic development.

Аннотация: В данной статье теоретически и практически анализируются инновационные подходы к повышению конкурентоспособности субъектов малого бизнеса. Раскрыто содержание понятия конкурентоспособности, её основные уровни и значение в современных экономических условиях. На основе анализа научных источников показана важность инноваций, информационных технологий и нематериальных активов в формировании конкурентных преимуществ. Также обоснованы стратегические подходы, необходимые для успешной конкуренции малых предприятий на национальном и международном рынках. В статье приведены практические рекомендации с опорой на передовой международный опыт.

Ключевые слова: малый бизнес, конкурентоспособность, инновации, рыночная стратегия, нематериальные активы, информационные технологии, конкурентные преимущества, экономическое развитие.

KIRISH

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda tovarlarning keng assortimenti mavjud bo'lgan iqtisodiyotda kichik biznes subyektlari faoliyatining rivojlanishida raqobatbardoshlik muhim rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan tadbirkolar doimo korxonada boshqarishning yangi uslublarini va uning raqobatbardosh mavqeini oshirish yo'llarini izlab topishlari zarur.

Mijozlar va raqobatchilarni o'rganish kichik biznes subyektlariga raqobatchilarga nisbatan o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, istiqbolli raqobat strategiyalarini ishlab chiqish va raqobat ustunliklarini saqlab qolish

imkonini beradi. Raqobat rivojlanishi bilan tadbirkorlar raqobatdosh pozitsiyalar uchun kurashishga tobora ko'proq qiziqish bildirib boshlaydilar.

Zamonaviy dunyoda, mamlakatimizda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish kompaniya raqobatbardoshligi uchun kurashda muvaffaqiyat kafolati bo'lib xizmat qilmaydi. Bugungi kunda kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish muammosi tobora dolzarb va muhim bo'lib bormoqda hamda doimiy o'zgarib borayotgan bozor sharoitlariga moslashish va takomillashtirishni talab qilmoqda.

Kompaniyaning raqobatbardoshligini chuqur tahlil qilish va ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish bozor ustunligini ta'minlash uchun zaruriy shart hisoblanadi. Ushbu mavzu juda muhim, chunki faqat raqobatbardosh kompaniya bozor iqtisodiyoti sharoitida samarali faoliyat yurita oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy va amaliy manbalarda keltirilgan nazariy va metodologik yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik innovatsion biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish zarurati innovatsion jarayonlarni rag'batlantirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu masala iqtisodchilar tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, ular tomonidan bir qator aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan.

MDH olimlari Y.V. Zaxarova [1] va N.S. Somenkova [2] kichik biznesning raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etgan va raqobatbardoshlikka erishishning zamonaviy modellarini iqtisodiyotda yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlarga moslashtirish zarurligini ta'kidlaganlar.

D.B. Odretsch tadbirkorlik, innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanish kesishmasidagi tadqiqotlari bilan mashhur bo'lgan u kichik korxonalarining innovatsiyalarni ilgari surish hamda iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarga moslashishdagi hal qiluvchi rolini alohida ta'kidlaydi [3]. Meyer-Shtamer tizimli raqobatbardoshlik konsepsiyasiga e'tibor qaratgan bo'lib, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish muhimligini hamda kichik biznes global iqtisodiy o'zgarishlarga moslashishi zarurligini ta'kidlagan. U rivojlanayotgan mamlakatlardagi kichik korxonalar duch keladigan o'ziga xos muammolarni hisobga olgan holda moslashtirilgan strategiyalarni ilgari suradi [4]. Kevin Ibehning tadqiqotlari kichik korxonalarining xalqaro bozorlarga chiqishi, ularning global miqyosda qanday raqobatlasha olishini o'rganishga qaratilgan. U kichik biznesni milliy chegaralardan tashqarida rivojlantirishga xizmat qiluvchi strategik yondashuvlar va siyosiy doiralar muhimligini alohida ta'kidlaydi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada muallif tomonidan ilmiy tadqiqotning klassik usullari qo'llanilgan bo'lib, ular qatoriga ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, kuzatuv, taqqoslash hamda umumlashtirish usullari kiradi. Ilmiy abstraksiyalash orqali mavzuga oid nazariy yondashuvlar chuqur tahlil qilindi, tahlil va sintez usullari yordamida turli manbalardagi ma'lumotlar asosida asosiy xulosalar ishlab chiqildi. Kuzatuv va taqqoslash usullari esa mavjud amaliy holatni o'rganish hamda ilg'or tajribalarni aniqlashda xizmat qildi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida tizimli yondashuv va tarixiy tahlil metodlaridan ham foydalanildi, bu esa mavzuning zamonaviy iqtisodiy sharoitdagi ahamiyatini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqobatbardoshlik – bu bozor munosabatlari sharoitida kichik biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishini tavsiflovchi eng muhim iqtisodiy toifalardan biridir. Ushbu toifa o'z ichiga iqtisodiy xususiyatlarining butun bir majmuasini oladi, ya'ni u ishlab chiqarishning ma'lum sohasida mahsulotning xususiyatlarini hamda korxonaning mahsulot ishlab chiqarishi va uni sotishga yo'naltirilgan omillarini o'z ichiga olishi mumkin.

XIX–XX asrlar chegarsida raqobat haqidagi an'anaviy qarashlar qayta ko'rib chiqildi. I. Shumpeterning ta'kidlashicha, raqobat faqat davlat tuzumining amaldagi tizimi doirasida mavjud bo'lishi mumkin, aks holda, davlat tomonidan cheklovlarisiz mukammal raqobat modeli amal qilsa, barcha faoliyat sohalari hech qanday cheklovlarisiz qolgan bo'lardi. Olimning fikricha, davlat cheklovlarisiz ushbu raqobat modelining faoliyati amalda mumkin emas.

XX asrda kapitalistik inqiroz jarayonida bozor muvozanatini shakllantirishga davlatning aralashmasligi bilan bog'liq yondashuvlarda muammolar yuzaga chiqdi va yangi ilmiy yondashuvlarni shakllantirish zarurati paydo bo'ldi. Raqobatbardoshlik muammosi esa so'nggi 30–35 yil ichida alohida dolzarb ahamiyat kasb eta boshladi. M. Porter 1970–1987 yillar oralig'ida to'plangan ma'lumotlarni umumlashtirib, raqobatbardoshlik va raqobat ustunliklari konsepsiyasini ishlab chiqdi.

Ilmiy adabiyotlarda "raqobat" tushunchasining iqtisodiy mazmuniga oid to'rtta yondashuv mavjud:

- xulq-atvor yondashuvi;
- tuzilmaviy yondashuv;

- funksional yondashuv;
- institutsional yondashuv.

G'arb olimlarining raqobatbardoshlik tushunchasiga bergan yondashuvlarini umumlashtirar ekan, muallif quyidagi xulosaga keladi: raqobatbardoshlik – bu bozordagi vaziyatni ko'ra bilish va uni oldindan bashorat qilish, ushbu bilimlardan iste'molchilar talabiga javob beruvchi, bozordagi o'xshash mahsulotlar orasida ajralib turadigan mahsulotni ishlab chiqarish va ilgari surishda, ishlab chiqarish xarajatlarini maksimal darajada kamaytirgan holda foydalana olish qobiliyatidir (1-jadval).

1-jadval. G'arb olimlarining raqobatbardoshlik to'g'risida ta'rifi.

Iqtisodchi olimlar	Berilgan ta'rifi
E. Chamberlin	Raqobatbardoshlik nafaqat raqobatchilar bilan kurashish, balki mahsulotni differensiallashtirish orqali bozorlarni rivojlantirish yo'li bilan ular bilan to'qnashuvlardan qochish qobiliyatidir.
I. Shumpeterga	raqobatbardoshlik – bu yangi bozorlar, g'oyalar va texnologiyalarni yaratish qobiliyatidir.
M. Porter	raqobatbardoshlik – bu mahsulot va xizmatlarning xususiyatlari hamda bozor munosabatlari subyekting raqobatchilarning o'xshash mahsulot va xizmatlari bilan teng sharoitda bozorda ishtirok etish imkoniyatidir. Ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish esa korxonaning milliy darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omildir.
O. Uilyamson	raqobatbardoshlik – bu ishlab chiqarishning samaraliroq uslublarini qo'llash natijasida erishilgan past ishlab chiqarish xarajatlari bilan tavsiflanadi.
K. Praxaladd	raqobatbardoshlik – bu ilgari orttirilgan tajriba, yetakchilik va ko'nikmalarga tayangan holda bozorning kelajakdagi holatini oldindan ko'ra bilish qobiliyatidir.

Olimlarning qarashlarini tahlil qilgan holda, shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, raqobatbardosh deb o'z faoliyatini samarali yuritayotgan yoki iste'molchiga raqobatbardosh mahsulot taklif eta oladigan korxonani atash mumkin.

Raqobatbardoshlikning asosiy darajalari quyidagilardan iborat:

- mahsulotning raqobatbardoshligi;
- korxonaning raqobatbardoshligi;
- tarmoqning raqobatbardoshligi;
- mintaqaning raqobatbardoshligi;
- mamlakatning raqobatbardoshligi.

Jahon bozorlarining globallashuvi korxonalar o'rtasidagi raqobatni yanada keskinlashtirmoqda. Bu esa biznesning raqobatbardoshligini saqlab qolish va uni yanada rivojlantirish har qanday korxonada taraqqiyotining asosiy masalalaridan biriga aylanishini anglatadi. Korxonaning raqobatbardoshligi – bu mahsulot va xizmatlarni yaratish, ishlab chiqarish hamda sotish qobiliyatidir; bunda mazkur mahsulot va xizmatlarning narx va narxdan tashqari jihatlari raqobatchilarning o'xshash mahsulotlariga nisbatan iste'molchilar uchun yanada jozibador bo'ladi. Raqobatbardoshlik faqat bir soha doirasida faoliyat yurituvchi yoki o'xshash mahsulot (xizmat) ishlab chiqaruvchi korxonalar guruhlarida baholanishi mumkin. Uni aniqlash esa faqat ushbu guruhlarini o'zaro solishtirish orqali amalga oshiriladi - bu solishtirish ham milliy darajada, ham xalqaro miqyosda olib borilishi mumkin.

Sanoatlashuv davrida korxonada muvaffaqiyatining asosi - resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish va "ishlab chiqarish miqyosining" afzalliklaridan kelib chiqqan holda foydani maksimal darajada oshirish bo'lgan. Keyinchalik esa yangi texnologiyalar iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyat kasb eta boshladi va ular raqobat ustunliklarini shakllantirdi. Aslida, ishlab chiqarishda ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilgan korxonalar o'z raqobatbardoshligini oshira oldilar.

Bugungi kunda, ya'ni axborot texnologiyalari keng tarqalgan davrda, ishlab chiqarishga yangi texnologiyalarni tez joriy etish orqali barqaror raqobat mavqeiga ega bo'lish tobora mushkullashmoqda. Bunday sharoitda korxonada raqobatbardoshligini oshirishning yanada ishonchli yo'li – bu nomoddiy raqobat ustunliklarini shakllantirish va ularni samarali boshqarishdir. Ushbu ustunliklar quyidagilarga ko'maklashadi:

- mijozlar bilan aloqalarni rivojlantirish orqali ularning sadoqatini saqlab qolish va mavjud bozor segmentini ushlab turish, bir vaqtning o'zida esa yangi mijozlar va yangi bozor segmentlarini samarali ravishda o'zlashtirish;
- maqsadli bozor segmentida talab yuqori bo'lgan yangi mahsulotlar va xizmat turlarini joriy etish;
- yuqori sifatli mahsulot va xizmatlarni past narxlarda ishlab chiqarish hamda ularni qisqa muddatda iste'molchiga yetkazib berish;

- xodimlarni safarbar etish va ularning bilim hamda ko'nikmalarini doimiy takomillashtirishga undash;
- axborot texnologiyalari va tizimlarini joriy etish;
- bilimlar bazasini yaratish.

Innovatsion faoliyatni rag'batlantirish: Kichik biznes subyektlarida ilmiy-texnik yutuqlarni joriy etish, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan dasturlarni kengaytirish zarur.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish: Raqobatbardoshlikni oshirishda raqamli texnologiyalar, CRM tizimlari va elektron tijorat platformalaridan foydalanishni kengaytirish muhim hisoblanadi.

Iste'molchilar bilan ishlash strategiyasini kuchaytirish: Mijozlarning sodiqligini ta'minlash va yangi bozor segmentlarini o'zlashtirish uchun marketing yondashuvlarini takomillashtirish lozim.

Kadrlar salohiyatini rivojlantirish: Xodimlarning bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirish, malaka oshirish kurslarini tashkil etish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish mumkin.

Nomoddiy aktivlarni boshqarish: Brend, mijozlar bazasi, bilimlar bazasi va innovatsion salohiyat kabi nomoddiy aktivlarni shakllantirish va strategik boshqarishni yo'lga qo'yish zarur.

Raqobat muhitini monitoring qilish: Raqobatchilarning strategiyasini muntazam tahlil qilish va bu asosida o'z faoliyatini moslashtirib borish tavsiya etiladi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish: Innovatsion kichik biznes subyektlariga soliq imtiyozlari, grantlar va texnoparklarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish zamonaviy iqtisodiy sharoitda eng muhim masalalardan biri bo'lib, u nafaqat korxonalar darajasida, balki tarmoqlar, mintaqalar va mamlakat miqyosida ham iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqobatbardoshlikni ta'minlashda innovatsion yondashuvlar, bozor tendensiyalariga moslashuvchan strategiyalar, iste'molchilar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish va raqobatchilarning faoliyatini monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, raqobatbardosh mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun raqobatbardoshlikning nomoddiy jihatlarini shakllantirish zarurligi tobora ortib bormoqda. Bu esa kichik biznes subyektlarining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zaxarova N. V. Rivojlangan mamlakatlarda kichik va o'rta tadbirkorlik: rivojlanishning asosiy xususiyatlari // RGGU axborotnomasi. "Iqtisodiyot. Boshqaruv. Huquq" seriyasi. 2020. №4.
2. Somenkova N. S. Sanoat korxonalarining innovatsion rivojlanish sharoitlari // Sanoat: iqtisodiyot, boshqaruv, texnologiyalar. 2008. №3.
3. Audretsch, D., & Keilbach, M. Tadbirkorlik kapitali va iqtisodiy samaradorlik. Mintaqaviy tadqiqotlar, 2004. 38(8), 949–959.
4. Meyer-Stamer J. Mikrodarajadagi innovatsiyalar va raqobatbardoshlik. Jahon taraqqiyoti. 1995-yil 1-yanvar; 23(1):143–148.
5. Ibeh K. I. Eksport tadbirkorligining kontingentli konseptual asoslari tomon: tushunchalar va empirik dalillar. Kichik biznes iqtisodiyoti. 2003-yil fevral; 20:49–68.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
